

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ: ИСКУССТВО И ДИЗАЙН КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ STEAM-ПОДХОДА

Зиявиддинова Зухра Абдугафуровна

Академический лицей Международного Вестминстерского университета в Ташкенте
г.Ташкент. Узбекистан

Аннотация. В статье представлен анализ интегративного подхода к обучению, акцентирующего внимание на визуальном искусстве и дизайне как важнейших средствах развития творческих способностей учащихся старших классов. Рассматривается методика проектной деятельности, реализуемой в формате создания газет и журналов в составе ученических подгрупп. Предлагаемый подход коррелирует с концепцией STEAM-образования и ориентирован на формирование у обучающихся навыков креативного и критического мышления, а также междисциплинарных компетенций.

Ключевые слова: интеграция, визуальное искусство, STEAM, дизайн, творческое мышление, проектная деятельность, междисциплинарность.

Abstract. The article presents an analysis of an integrated approach to learning that focuses on visual art and design as the most important means of developing the creative abilities of high school students. The methodology of project activities implemented in the format of creating newspapers and magazines in student subgroups is considered. The proposed approach correlates with the concept of STEAM education and is aimed at developing students' creative and critical thinking skills, as well as interdisciplinary competencies.

Keywords: integration, visual arts, STEAM, design, creative thinking, project-based learning, interdisciplinarity.

Annotatsiya. Maqolada o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda vizual san'at va dizayn asosiy tarkibiy qismlar sifatida qaralgan integrativ yondashuv yoritiladi. O'quvchilar kichik guruhlarda gazeta va jurnallar yaratish shaklida amalga oshiriladigan loyiha faoliyati metodikasi tahlil qilinadi. Taklif etilayotgan yondashuv STEAM-ta'lim konsepsiyasiga mos keladi va o'quvchilarda kreativ va tanqidiy fikrlash hamda fanlararo kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, vizual san'at, STEAM, dizayn, ijodiy fikrlash, loyiha faoliyati, fanlararo yondashuv.

Современная образовательная парадигма всё активнее ориентируется на формирование универсальных компетенций, выходящих за пределы узкопредметного содержания. В этом контексте особую значимость приобретает STEAM-подход, сочетающий науку, технологии, инженерное мышление, искусство и математику. Внедрение искусства (Art) в STEM-модель позволяет не только сделать обучение более эстетически насыщенным, но и способствует развитию воображения, гибкости мышления, способности к визуальному моделированию и самовыражению.

Одним из наиболее продуктивных направлений STEAM-педагогике становится использование визуального искусства и дизайна в образовательных целях. Эти дисциплины позволяют учащимся выражать сложные идеи с помощью графических форм, разрабатывать оригинальные решения задач и участвовать в коллективных проектах, предполагающих высокий уровень самостоятельности и креативности.

Если рассматривать теоретическое обоснование интеграции искусства и образования в рамках STEAM, можно отметить, что интегративный подход представляет собой методологию, при которой учебный процесс строится на объединении различных предметных областей с целью формирования целостного мировоззрения. В контексте STEAM такая интеграция позволяет учащимся применять знания из разных сфер для решения комплексных задач, включая творческие.

Искусство и дизайн в данном подходе играют роль не только средств выражения, но и инструментов познания. Исследования показывают, что вовлечение учащихся в визуально ориентированную деятельность активизирует разные типы мышления: образное, ассоциативное, критическое. Особенно это проявляется в проектной работе, где необходимы планирование, командное взаимодействие и визуальное оформление идей.

Организация самостоятельных работ учащихся – важная часть методической практики учителя-русиста и исходя из собственного опыта можно отметить, что одним из эффективных средств совершенствования уроков русского языка в иноязычной группе академического лицея является внедрение проектной деятельности, направленной на развитие как языковых, так и метапредметных компетенций. Особое место среди таких проектов занимает методика создания газеты или журнала. Этот формат позволяет не только интегрировать гуманитарные и художественные дисциплины, но и учитывать возрастные и психологические особенности старшеклассников, развивая при этом их креативный потенциал.

Учащиеся академического лицея, как правило, находятся на этапе активного становления личности, формирования собственного мировоззрения и профессиональных интересов. В этом возрасте особенно важно предоставлять им возможности для самовыражения, автономии в принятии решений и ответственности за результаты своей деятельности. Создание газет или журналов в малых группах отвечает этим возрастным задачам, так как

предполагает высокий уровень вовлечённости, возможность выбора тематики, ролей и формата подачи материала.

Проект по созданию печатного издания реализует STEAM-принципы, объединяя элементы искусства, технологий и гуманитарного знания. На занятиях по русскому языку это выражается через развитие письменной и устной речи, освоение жанров публицистики (статья, интервью, репортаж, эссе), работу с источниками информации, редактирование текстов, оформление визуальной части (обложка, шрифт, композиция), подготовку к публичной защите проекта.

Такая деятельность требует от учащихся не только языковой компетентности, но и навыков сотрудничества, тайм-менеджмента, стратегического планирования и критического мышления. Учитель при этом выступает в роли наставника и координатора, обеспечивая языковую поддержку, обучая техникам текстового анализа и творческого письма, а также помогая справляться с организационными и коммуникативными трудностями.

Важно подчеркнуть, что проект способствует формированию личной мотивации учащихся к изучению языка, так как конечный продукт — газета или журнал — представляет собой осязаемый результат коллективной работы, отражающий индивидуальный вклад каждого участника. Это усиливает чувство ответственности и значимости, что особенно важно для подростков и старших школьников, находящихся в поиске самоопределения.

Таким образом, внедрение проектов по созданию газет и журналов в образовательный процесс не только делает уроки русского языка более интересными и живыми, но и помогает учащимся интегрировать знания из разных областей, развивать творческие способности, коммуникативную компетентность и критическое мышление — навыки, необходимые как для успешного обучения в вузе, так и для дальнейшей профессиональной деятельности, так как работая с аудиторией старшеклассников, следует учитывать, что мы готовим учащихся к вузовской системе и должны развивать в них навыки коллаборации, самостоятельность и

способность создавать свой интеллектуальный или творческий продукт, а не пользоваться готовым.

Итак, рассмотрим этапы выполнения проекта:

1. Формирование подгрупп (3–5 человек)
2. Распределение функциональных ролей (редактор, дизайнер, журналист, корректор ит.д.)
3. Разработка концепции и названия издания
4. Подбор материалов и оформление макета
5. Написание и редактирование текстов: - Главная статья (например, биография и творчество известного поэта)
 - Репортаж с актуального события
 - Интервью
 - Тематические рубрики (интересные факты, советы, кроссворды и др.)
6. Финальное оформление и презентация продукта в формате А3

Применение метода на практике²³⁰ позволило установить, что интеграция искусства и проектной деятельности в учебный процесс значительно повышает мотивацию студентов. Каждый участник проекта имеет возможность проявить себя в различных ролях, соответствующих его интересам и способностям. Оценивание работы может быть как индивидуальным, так и групповым, с акцентом на такие критерии как, оригинальность концепции и оформления, грамотность текстов, визуальная выразительность, командное взаимодействие, степень вовлечённости каждого участника.

Такой подход способствует формированию метапредметных компетенций и развивает ключевые навыки XXI века: креативность, коммуникацию, критическое мышление и кооперацию.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что интеграция визуального искусства и дизайна в образовательный процесс в рамках STEAM-модели является эффективным средством развития творческих способностей студентов. Методика проектной работы по созданию газет и журналов позволяет соединить гуманитарные и художественные знания, формирует у студентов устойчивую мотивацию к обучению и раскрывает их индивидуальные способности. Данный подход открывает широкие возможности для внедрения междисциплинарных образовательных практик и может быть адаптирован к различным уровням и направлениям подготовки.

Список литературы

1. Анисимова Т.И. STEAM-образование как инновационная технология для Индустрии 4.0 // Научный диалог. – 2018. – № 11. – С. 322–332.
2. Алламурадова Г.Ж., Ходжаниязова А.А. Интегративный подход как новая парадигма в образовательном процессе // XXI Century Renaissance in the Paradigm of Science, Education and Technology Innovations. – Нукус, Узбекистан: НГПИ им. Ажинияза, Секция 3, стр. 81–84.
3. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – 502 с.
4. Берсанова С. Ю. Гуманитарные исследования. Педагогика и психология, 2021, № 5. – С. 60–66.
5. Гаврилова, Т. Ю., & Игнатова, О. Г. STEM-образование в современной школе в рамках проектной деятельности по естественно-научным дисциплинам // Электронные библиотеки. – 2019. – 22(6). – С. 547–552. – Режим доступа: rdl-journal.ru

²³⁰ Журналы, подготовленные учащимися доступны по QR -коду

6. Ермакова Л. А. Интегративный подход к обучению: прошлое и настоящее [Электронный ресурс] // Современная педагогика. – 2016. – № 7. – Режим доступа: <https://pedagogika.snauka.ru/2016/07/5815>
7. Каган М.С. Морфология искусства. – Л.: Искусство, 1972. – 384 с.
8. Мамаджанова М.Р. Творческий подход в обучении – важный фактор в развитии личности // Current Issues of Social Sciences and Humanities / Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari. – 2023. – Т. 4, NUU Conference 2. – С. 385–388. – DOI: 10.24412/2181-1385-2023-2-385-388.